

ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ НА ДИЗГАРМОНИЗАЦИЮ ХАРАКТЕРА ПОДРОСТКА

Larisa PODGORODETCHI,

lector superior, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți;

Natalia GUTU,

lector universitar, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Abstract: *The article presents the study of the family as a factor of formation, development of the child's personality. Family education styles may affect the level of the expressiveness of the teenager's personality traits. There is revealed correlation of family education styles with the level of the expressiveness of the teenager's personality traits.*

В современной психологии семью рассматривают как систему – сложное, особым образом организованное и функционирующее единство. Семья рождается, развивается и умирает, принимает решения и делает выбор, она может болеть и выздоравливать, идти вперед или катиться по наклонной плоскости, но ее важнейшей социальной функцией остается воспитание и развитие детей, социализация подрастающего поколения.

Воспитательный потенциал семьи включает в себя возможности в сфере духовно - практической деятельности родителей, направленной на формирование у детей и подростков определенных качеств характера и поведения.

Проблема влияния семейного воспитания на дисгармонизацию характера подростков весьма актуальна в наши дни. Учителя в школах отмечают, что подростков с дисгармонизацией характера с каждым годом становится все больше. С ними трудно работать, учителя и родители просто не знают, как справиться с их поведением. Единственное педагогическое воздействие, которое временно спасает, - это наказание или выговор, после чего дети на какое-то время становятся сдержаннее, и их поведение начинает соответствовать требованиям взрослых. Но такого рода педагогическое воздействие скорее усиливает особенности таких детей, и ни в коей мере не способствует их перевоспитанию или стойкому изменению поведения к лучшему. На необходимость этой изучения этой проблемы влияет кризисное положение семьи в обществе (возрастание количества разводов, отъезд родителей на работу за пределы страны, независимое положение женщин в обществе и т.д.), что негативно сказывается на развитии личности подростка.

Данной теме были посвящены исследования Леонгард К.[1], Эйдмиллер Э.Г., Юстицис В.В.[6], Личко А.Е. [2], Спиваковской А.С.[4] и др.

Ряд авторов [3,4] причиной патологизирующего воспитания в семье считают отклонение личности самих родителей. В данном случае родитель при неустойчивой акцентуации чаще склонен проводить воспитание, характеризующееся *гипопротекцией*, пониженным удовлетворением потребностей ребёнка и уровнем требования к нему. Инертно - импульсивная акцентуация чаще других обуславливает доминирование, жесткое обращение с ребёнком. Этот стиль, может быть связан с чертами тревожной мнительности. Демонстративно - гиперкомпенсаторная акцентуация личности у родителей нередко предрасполагает к противоречивому типу воспитания.

Л.М. Шипицина выделяет следующие типы неблагополучных семей:

- конфликтная - с преобладанием контракционного стиля отношений;
- аморальная - характеризующаяся забвением всех моральных и этических норм; (конфликтную и аморальную семью объединяет то обстоятельство, что положение в них детей оказывается в прямой зависимости от внутрисемейных отношений, а воспитательный фактор приобретает значение производного);
- педагогически несостоятельная - с низким уровнем общей и отсутствием психолого-педагогической культуры; характеризуется не только ошибками и дефектами в воспитании детей, но и нежеланием что-либо изменять и исправлять в содержании и методах воспитания; такая семья сознательно или невольно настраивает ребенка на неподчинение общественным нормам, и требованиям на конфронтацию с миром;
- асоциальная - в ней дети с ранних лет находятся в обстановке пренебрежения к общепринятым социальным и моральным нормам, воспринимают навыки отклоняющегося и противоправного поведения[5].

А.С. Спиваковская описала следующие *типы неблагополучных семей*:

«Семья - санаторий». Мелочная опека, жесткий контроль и чрезмерная защита от мнимых опасностей. В результате - чрезмерные перегрузки нервной системы ребенка, при которых возникают нервные срывы, формируются эмоциональные особенности по типу повышенной чувствительности, раздражительности. При повышенном контроле и опеке у детей усиливаются реакции протеста, повышается агрессивность.

«Семья - крепость». Родители стараются поступать подчеркнуто правильно, излишне принципиально. Это ведет к повышенной неуверенности ребенка в себе, безынициативности. Такая семья обычно приводит ребенка к постоянному

внутриличностному конфликту, следовательно, к перенапряжению нервной системы и повышенному риску невротических заболеваний.

«Семья - третий лишний». В такой семье эмоционально преувеличен - но значимыми являются супружеские отношения, а ребенку родители склонны внушать чувство неполноценности, фиксируя внимание на недостатках и несовершенствах, что опять же порождает у ребенка чувство неуверенности в себе, безынициативность, мучительные переживания собственной неполноценности при усиленной зависимости, подчиненности родителям. [4]

На основе экспериментальных исследований Н. Ю. Синягина выделила группы **благоприятных** семей (понимающие, покровительствующие, безразличные) и **неблагоприятных** (подавляющие, тревожные, отстраненные), сделав характеристику профиля родительских отношений [3, С. 15-16].

Стиль взаимоотношений взрослых с детьми оказывается не просто средством поддержания контакта с ними, а еще и своеобразным, но весьма действенным методом воспитания - воспитания взаимоотношениями. Именно в общении со взрослыми более всего усваиваются будущие модели поведения, в том числе и стиль взаимоотношений с людьми, который в свою очередь определяет психический склад подростков и свойства личности. Если представить стиль взаимоотношений в виде шкалы, то на одном его полюсе расположится родительская любовь – очень близкие, теплые, доброжелательные отношения, а на другом - далекие, холодные и враждебные.

А. Я. Варга [7] указывает на следующие *патогенные типы* родительского отношения, неблагоприятные для ребенка: симбиотический, авторитарный и эмоционально отвергающий, который можно назвать как воспитание «маленького неудачника». Стили родительского воспитания непосредственно влияют на формирования характера детей, могут способствовать формированию акцентуаций или сглаживать их.

Экспериментальное исследование осуществлялось в несколько этапов: выявление доминирующего стиля воспитания в семье подростков, изучение акцентуации характера подростков, сопоставление стиля воспитания в семье с типом и уровнем акцентуации характера подростков.

В диагностическом блоке нами были использованы следующие методики:

- тест - опросник «Родительского отношения к детям» А.Я.Варга, В.В.Столин;
- тест – опросник Шмишека.

Шкала « *Принятие — отвержение ребенка* » в первом опроснике выражает собой общее эмоционально положительное (принятие) или эмоционально отрицательное (отвержение) отношение к ребенку.

Шкала «Кооперация» изучает стремление взрослых к сотрудничеству с ребенком, проявление с их стороны искренней заинтересованности и участие в его делах.

Вопросы шкалы «*Симбиоз*» ориентированы на то, чтобы выяснить, стремится ли взрослый к единению с ребенком или, напротив, старается сохранить между ребенком и собой психологическую дистанцию. Это - своеобразная контактность ребенка и взрослого человека.

«*Контроль*» - данная шкала характеризует то, как взрослые контролируют поведение ребенка, насколько они демократичны или авторитарны в отношениях с ним.

Последняя шкала «*Отношение к неудачам ребенка*» показывает, как взрослые относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и

В основе теста – опросника Шмишека лежит концепция акцентуированных личностей К.Леонгарда, согласно которой акцентуации – это «заострение» некоторых, присущих каждому человеку, индивидуальных свойств.

В эксперименте приняли участие 20 подростков и их семьи.

Используя тест-опросник родительских отношений, в родительской группе испытуемых мы поставили перед собой цель выявить доминирующий стиль взаимоотношений с подростками в семье. Результаты обработки полученных данных представлены в таблице №1.

Таблица № 1 Процентное распределение стилей воспитания в семье

Стиль воспитания	%
Либеральный стиль	15%
Демократический стиль	50%
Авторитарный стиль	25%
Неустойчивый стиль	10%

Исходя, из результатов, логично утверждать, что в нашей экспериментальной выборке приоритетным стилем взаимоотношений с подростками является демократический стиль – 50% (10 семей).

На втором месте оказался авторитарный стиль взаимоотношений в семье -25% (5 семей). В 3-х семей (15%) было выявлено либеральный стиль, и неустойчивый тип взаимоотношений характерен для 2-х семей. (10%).

Следующим этапом в нашем экспериментальном исследовании было исследование акцентуации черт характера подростков. Проанализировав полученные результаты по изучению акцентуации свойств характера и темперамента (тест-опросник Шмишека) мы выявили, что, тенденции по умеренно выраженной акцентуации по *гипертимному типу* отмечается в семье с различными видами взаимоотношений в семье.

Возбудимый тип - тенденции к выраженности проявляется в 8 семьях - 40%: с авторитарным (5 семей), неустойчивым (2 семьи) и демократическим стилем (1 семья) взаимоотношений.

Выраженная и умеренно-выраженная *эмотивность* проявляется у 9 – 45% подростков из семей, где существует авторитарный стиль (3 семьи), неустойчивый (2 семьи), либеральный (2 семьи) и демократический (2 семьи). В основном, (7 подростков) эти дети живут в семьях с неблагоприятными стилями воспитания.

По шкале *Педантичность, Тревожность, Демонстративность, Дестимность*, у всех подростков экспериментальной группы не отмечается тенденции к выраженности.

У подростков, в семьях которых доминирует авторитарный, неустойчивый и либеральный стиль (всего 10 семей, что составляет 50% из общего количество семей) проявляется умеренно выраженная и выраженная тенденция к смене *гипертемических и дистимических фаз, циклотичный тип*.

Неуровновешанный тип - тенденция к выраженности отмечается в семьях с разным стилем взаимоотношений: 7 подростков из семей с демократическим стилем воспитания проявляют выраженную акцентуацию (5) и умеренно-выраженную (2). В авторитарных семьях у всех подростков (100%) накапливаются от 18-21 баллов по шкале *неуровновешенности*.

У всех подростков отмечается умеренно выраженная (9 подростков-45%) и выраженная акцентуация (11 подростков - 55%) по шкале *экзальтированность*, доказывая нам, что стиль взаимоотношений родителей с детьми не являются основным, главным фактором акцентуации данной черты характера.

Таким образом, в семьях с авторитарным, неустойчивым и либеральным стилем взаимоотношении прослеживается тенденция к усилению черт характера и темперамента.

В семьях с либеральным стилем взаимоотношений отмечается тенденции к усилению акцентуации характера по 2-3 типа, а у подростков из семей с неустойчивым типом взаимоотношений раскрывается тенденции к усилению выраженности черт, по 4 типам (*Эмотивный, Циклотемический, Неуровновешенный, Экзальтированный тип*)

В «авторитарных» семьях (5) отмечается выраженная тенденция к акцентуации черт характера и темперамента подростков:

- Гипертивный тип (18-21 б) - 5 подростков
- Эмотивный тип (18-21б) – 3 подростка
- Циклотемический тип (18-21 б) - 5 подростка
- Неуровновешанный тип (18-21 б) – 5 подростка
- Экзальтированный тип (18-24 б) – 5 подростков

Полученные результаты наглядно показывают взаимосвязь тенденции усиления или сглаживания черт акцентуации характера от стиля взаимоотношений в семье. В нашей выборке подростки, с умеренно - выраженной акцентуации по 5-ти шкалам, живут в семье, где доминирует авторитарный стиль взаимоотношений.

Таким образом, результаты нашего экспериментального исследования подтверждают первичную гипотезу о влиянии стиля воспитания в семье на уровень выраженности акцентуации черт характера подростков. В основном этих подростков характеризует усиление выраженности черт гипертимности, эмотивности, циклотичности, экзальтированности и неуровновешенности. Наше исследование объективно демонстрирует, что семья, стиль воспитания в семье является одним из главных факторов формирования, развитие личности ребенка, формирования характера. Следовательно, одним из действенных условий развития эмоционально-устойчивой личности является особенности взаимоотношения родителей и детей, стиль воспитания. Считаем, что психологическое консультирование, просвещение семей и психотерапия являются эффективными способами изменения внутрисемейных отношений.

Литература:

1. Леонгард К. «Акцентированные личности» Киев, Высшая школа, 1989 г.
2. Личко А.Е. «Психопатия и акцентуации характера у подростков» Л., 1983 г.
3. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. - М: ВЛАДОС, 2001. - 96с.
4. Спиваковская А.С. Как быть родителями. - М.: 1986. -157с.
5. Шипицина Л.М. «Необучаемый ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта» Издательство: «Дидактика Плюс» 2002 г.
6. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемилер, В. Юстицкис. – 3-е издание. – СП б.: Питер, 2002 – 656с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»).
7. Энциклопедия психологических тестов (Практическая психология для всех). – Москва: АСТ, 1997. – 300с.